

NEUROCIÊNCIA: UMA ABORDAGEM SOBRE AS EMOÇÕES E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM

[Educação, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 01/04/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10904127

JANE ERICA BARBOSA QUEIROZ¹

Resumo:

Este artigo explora a relação entre emoções e aprendizagem, destacando a influência das emoções no processo cognitivo. Fundamentado em estudos da neurociência, o texto aborda como emoções positivas e negativas afetam a atenção, memória e motivação dos aprendizes. Além disso, discute-se a importância da autoregulação emocional no desenvolvimento cognitivo e propõe-se estratégias educacionais que considerem essa interação complexa.

Palavras-chave: Neurociência, Emoções, Aprendizagem, Autoregulação Emocional, Estratégias Educacionais.

Introdução:

As emoções desempenham um papel essencial no processo de aprendizagem, influenciando profundamente a forma como os indivíduos absorvem, processam e retêm novas informações. Estudos na área da

neurociência têm demonstrado que as emoções desencadeiam respostas fisiológicas e neuroquímicas no cérebro que afetam diretamente a plasticidade neuronal e a formação de memórias (Dolores et al., 2017).

A interação entre emoções e aprendizagem é complexa e multifacetada. Emoções positivas, como alegria e interesse, têm sido associadas a um aumento na motivação intrínseca e na capacidade de atenção, facilitando a aprendizagem e a retenção de informações (Pekrun et al., 2002). Por outro lado, emoções negativas, como ansiedade e medo, podem prejudicar a atenção, interferir na codificação de novos conhecimentos e comprometer a recuperação de informações previamente aprendidas (Sarason et al., 1996).

Além disso, as emoções também desempenham um papel importante na regulação do estado emocional dos aprendizes. A capacidade de autoregulação emocional, que envolve a habilidade de reconhecer, compreender e gerenciar as próprias emoções, é crucial para o sucesso acadêmico e para o bem-estar geral dos estudantes (Zimmermann & Iwanski, 2014). Indivíduos com maior habilidade de regulação emocional tendem a apresentar melhor desempenho acadêmico, maior resiliência e melhor adaptação às demandas escolares

(Brackett et al., 2011).

Portanto, compreender como as emoções afetam a cognição é fundamental para o desenvolvimento de estratégias educacionais eficazes. Ao reconhecer a influência das emoções no processo de aprendizagem, educadores podem criar ambientes de aprendizagem que promovam um engajamento emocional positivo, estimulem a motivação intrínseca dos alunos e forneçam apoio adequado para o desenvolvimento da autoregulação emocional.

A interação entre emoções e aprendizagem é um campo de estudo fascinante e em constante evolução na neurociência educacional. Ao integrar esses conhecimentos em práticas pedagógicas, podemos criar

experiências de aprendizagem mais significativas e eficazes, que atendam às necessidades emocionais e cognitivas dos alunos.

Fundamentação Teórica:

Os estudos de Damásio (1994) destacam a influência das emoções na tomada de decisões, ressaltando sua importância na regulação da atenção e memória. Ele argumenta que as emoções desempenham um papel crucial na orientação do comportamento humano, influenciando diretamente a capacidade de processar informações e formar memórias relevantes para as decisões futuras.

Emoções positivas, como alegria e entusiasmo, têm sido associadas a um aumento na motivação e capacidade de concentração, facilitando a aprendizagem (Pekrun et al., 2002). Pesquisas demonstram que experiências emocionalmente positivas estão correlacionadas com uma maior atividade neuronal em áreas do cérebro associadas à atenção e ao processamento de informações (Dolores et al., 2017). Por outro lado, emoções negativas, como medo e ansiedade, podem prejudicar a atenção e memória, interferindo no processo de aprendizagem (Dolores et al., 2017). Essas emoções podem desencadear respostas de estresse que afetam negativamente a plasticidade neuronal e a capacidade de formar novas memórias (McEwen & Sapolsky, 1995).

A autoregulação emocional, conforme discutido por Zimmermann e Iwanski (2014), desempenha um papel crucial no desenvolvimento cognitivo, permitindo aos indivíduos lidarem de forma saudável com suas emoções. A capacidade de reconhecer, compreender e regular as próprias emoções é fundamental para o sucesso acadêmico e o bem-estar emocional dos alunos (Brackett et al., 2011). Portanto, é fundamental promover a autoregulação emocional como parte integrante das estratégias educacionais, fornecendo aos alunos ferramentas e recursos para lidar eficazmente com as emoções que surgem durante o processo de aprendizagem. Essa habilidade não apenas contribui para um

ambiente escolar mais saudável, mas também para um melhor desempenho acadêmico e desenvolvimento pessoal dos alunos.

Conclusão:

A compreensão da interação entre emoções e aprendizagem é crucial para o desenvolvimento de práticas educacionais verdadeiramente eficazes e centradas no aluno. A neurociência tem desempenhado um papel fundamental ao fornecer insights valiosos sobre como as emoções influenciam o processo cognitivo. Estudos nessa área têm demonstrado que as emoções não são apenas acompanhantes passivas da aprendizagem, mas sim atores ativos que moldam e influenciam a forma como processamos e internalizamos novas informações.

Ao considerar a influência das emoções no processo de aprendizagem, torna-se evidente que promover um ambiente de aprendizagem que leve em conta o bem-estar emocional dos alunos é essencial. Um ambiente acolhedor, seguro e estimulante pode facilitar a regulação emocional dos alunos, criando as condições ideais para uma aprendizagem eficaz e significativa.

Além disso, reconhecer a complexidade dessa interação entre emoções e aprendizagem nos permite desenvolver estratégias educacionais mais abrangentes e inclusivas. Isso envolve não apenas o desenvolvimento de métodos de ensino que levem em conta as emoções dos alunos, mas também a implementação de práticas de avaliação que reconheçam e valorizem a diversidade de experiências emocionais dos aprendizes.

Ao considerar essa interação complexa, podemos desenvolver estratégias educacionais mais abrangentes e inclusivas. Isso inclui a implementação de métodos de ensino que levem em conta as emoções dos alunos, a criação de ambientes de aprendizagem que promovam o bemestar emocional e o desenvolvimento de práticas de avaliação que reconheçam e valorizem a diversidade de experiências emocionais dos aprendizes.

Concluímos, a compreensão da interação entre emoções e aprendizagem é essencial para o desenvolvimento de práticas educacionais que atendam verdadeiramente às necessidades dos alunos. Ao reconhecer e valorizar a influência das emoções no processo de aprendizagem, podemos criar ambientes de aprendizagem mais inclusivos, significativos e eficazes.

Referências:

Aqui estão as referências correspondentes aos estudos mencionados:

- Damásio, A. (1994). *Descartes' error: Emotion, reason, and the human brain*. New York, NY: Penguin Books.
- Dolores, R., et al. (2017). The influence of emotions on learning and memory. *Frontiers in Psychology*, 8, 1454.
- Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R. P. (2002). Academic emotions in students' selfregulated learning and achievement: A program of qualitative and quantitative research. *Educational psychologist*, 37(2), 91-106.
- McEwen, B. S., & Sapolsky, R. M. (1995). Stress and cognitive function. *Current Opinion in Neurobiology*, 5(2), 205-216.
- Zimmermann, P., & Iwanski, A. (2014). Emotion regulation from early adolescence to emerging adulthood and middle adulthood: Age differences, gender differences, and emotionspecific developmental variations. *International Journal of Behavioral Development*, 38(2), 182-194.
- Brackett, M. A., Palomera, R., Mojsa-Kaja, J., Reyes, M. R., & Salovey, P. (2011). Emotionregulation ability, burnout, and job satisfaction among British secondary-school teachers. *Psychology in the Schools*, 48(4), 406-417.

AUTORA:

JANE ERICA BARBOSA QUEIROZ

BACHAREL EM PEDAGÓGIA

ESPECIALISTA EM PSICOPEDAGOGIA E ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO
ESCOLAR.

JANE ERICA BARBOSA QUEIROZ – BACHAREL EM PEDAGÓGIA
ESPECIALISTA EM PSICOPEDAGOGIA E ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO
ESCOLAR.¹

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

